

ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

Турумбетова З.Ю.

и.о.доцент кафедры «Педагогики и психологии»
Каракалпакского государственного университета

Толибаева З. Б.

студентка 1В курса факультета «Искусствоведения»,
кафедры педагогики и психологии

Каракалпакского государственного университета
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10231038>

***Аннотация.** Проблемы выбора профессии у подростков встречается много. В этом контексте рассматриваются три основные причины этих проблем. А также способ при помощи которых подростки выбирают себе будущую профессию.*

***Ключевые слова:** проблемы выбора профессии, три причины проблем, способ выбора профессии.*

PROBLEMS OF CHOOSING A PROFESSION IN ADOLESCENCE

***Abstract.** Problems of career choice in adolescents occur a lot. In this context, three main reasons for these problems are discussed. And also the way in which adolescents choose their future profession.*

***Keywords:** career choice problems, three causes of problems, career choice method.*

Одни из существенных вопросов, с которым сталкиваются молодые люди является выбор профессии. Именно будущая профессия определяют всю траекторию дальнейшей жизни человека. Большинство молодых люди выбирают профессию не соответствующие их способностям и интересам, так как не имеют достаточно четкого представления о существующих видах профессиональной деятельности [2].

Как показывают социологические исследования до 50 % молодых людей при выборе «своей» профессии ориентируется на его «престижность», «популярность», «современность», «родительские предпочтения» и прочее [1]. Все это, в определенной мере свидетельствует об отсутствии у учащихся сформированного профессионального самоопределения и как следствие появляющегося разочарования в выбранном направлении, что становится причиной низкой академической успеваемости многих студентов.

Профессиональное самоопределение является одной из важнейших задач развития в старшем подростковом возрасте. Именно в этот период перед молодыми людьми общество ставит задачу выбора профессии, с которой будет связана их дальнейшая жизнь. Поэтому все жизненные планы, программы, цели и перспективы строятся старшеклассниками в контексте профессионального выбора: сознательно планируя свою жизнь, они стремятся сделать все возможное, чтобы их решения и поступки вели к достижению этих планов. В то же время, непрерывный процесс формирования и развития личности и реальные условия действительности ведут к корректировке этих планов и представлений о жизни, существенно сказываясь на выборе подростками своего профессионального пути. Вместе с

тем, опросы старшеклассников показывают, что более 85% учащихся 9 х классов не знают, кем они хотят стать, какую профессию выбрать; около 30% учащихся в начале 10 го класса еще не определились с выбором учебного заведения и, следовательно, своей будущей профессии или не уверены в правильности собственного выбора, а значит, не определились с тем, на изучение каких предметов следует обратить пристальное внимание [3].

Первая проблема это - неосознанная некомпетентность:

Старшеклассники относятся к работе как к обязанности. Раз ее нельзя избежать, то пусть она хотя бы не слишком тяготит. Современные школьники не считают карьеру той сферой, где они могут реализовать свои личностные качества. Такое бывает, когда рядом нет человека, который объяснит нюансы выбора профессии, поможет сформировать видение своего будущего. [4]

Вторая проблема это - вера в то, что в интернете можно заработать, не прилагая усилий:

Представители поколения детей, родившихся после 1995 года (условное поколение Z) часто хотят быть инфлюенсерами в социальных сетях, делая публикации о своей жизни и взглядах. Такое занятие позволяет зарабатывать рекламой в своих аккаунтах. Для такой работы, как правило, не нужны развитые профессиональные навыки и личное общение с командой единомышленников. Примером служит самый успешный на YouTube блогер PewDiePie (Феликс Чельберг), который из-за миллионного заработка в интернете бросил учебу. Многие люди следят за контентом инфлюенсеров.

Такое "общение" происходит регулярно, в удобной форме и соответствует взглядам на жизнь миллениалов и зумеров и сами эти люди были бы не против такой работы - с гибким рабочим графиком и возможностью рекламировать любимые товары за деньги. Более половины опрошенных сами покупают вещи, увидев их в социальных сетях. Тем более такая работа всегда подразумевает моментальную обратную связь: аудитория инфлюенсеров ценит их за честность и доверяет им больше, чем кинозвездам и телеведущим. [4]

Третья проблема это - необходимость выйти на работу или отсутствие денег для получения желаемой работы:

Многие уже в школе поняли, кем хотят работать. Но что делать, если получить специальность, о которой мечтаешь, невозможно в существующих обстоятельствах? Кому-то мешают недостаточно высокие оценки, кто-то вынужден работать уже после девятого класса. Не у всех есть возможность оплатить учебу. Такие выпускники стараются попасть в колледж, где можно совмещать работу и занятия.

Чтобы желание исполнилось, нужно как можно больше трудиться и узнавать. Профориентационные практики расширят кругозор и поменяют взгляд на вещи, которые раньше казались сами собой разумеющимися. Одни поймут, что путь к высшему образованию лежит не только через золотую медаль в одиннадцатом классе. Другие откажутся от этой идеи, потому что получить интересную работу можно и после колледжа.

Часто школьники рассматривают диплом как пропуск к жизненным благам. Сегодня это не так. Не все выпускники вузов могут самостоятельно найти место, а учреждения среднего профессионального образования, напротив, часто сотрудничают с

предприятиями, помогая быстро найти работу. Кроме того, многие профессиональные области развиваются стремительно, и возможно, специальности мечты еще не существуют, но через 3-5 лет она появится. Поэтому важно постоянно учиться, развиваться и следить за актуальной повесткой. Готовых рецептов профессионального успеха не существует, для каждого. [4]

В наше время рынок труда динамичен, и требования к ним меняются. Что усложняет и без того сложный вопрос подростков о выборе профессии. Выбранная профессия должна учитывать не только его способности и навыки, быть ему интересной, но и соответствовать запросам рынка, желательно на долгое время. Поэтому правильный выбор профессии для всех очень важна.

Нужно помнить, что профессия оно то, что помогает людям реализовать себя, свои мечты и планы и она не должна быть сложной или скучной. А для того что бы узнать с помощи какой профессии вы можете стать успешным вам необходимо обратиться к специалисту или попробовать себя в чем то, что связано с этой профессии или есть возможность то в той или иной профессии. Это поможет лучше узнать свои возможности.

А также молодому поколению нужно понять факт того что в интернете зарабатывать тоже сложно и оно не вечна. Сейчас мы живем в том мире где каждый день новые идеи или новые желания и что бы соответствовать и успевать за ними следить тоже сложно. Каждый раз пробывать что то новое тоже может причинять неудобства.

REFERENCES

1. Бесклубная А.В. Формирование готовности старшеклассников к выбору профессий: автореф. Дис канд.пед.наук: Нижний Новгород, 2013.21 с.
2. Бысторова Н.В. Введение в профессионально-педагогическую специальность//Хроники объединенного фонда электронных ресурсов Наука и образования. 2018 С. 71-76.
3. Макарова С.М. Наркозиев А.К.Методика исследования содержания профсоюзного образования //Вестник Минского университета . 2019 Т. 7. С.2
4. <https://tass.ru/obschestvo/7301843/amp>
5. Rustamxojaevna K. K., Yusupbayevna T. Z. ELECTRONIC AND DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION //International Journal of Pedagogics. – 2023. – Т. 3. – №. 01. – С. 14-18.
6. Yusupbayevna T. Z. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS OF AN INTEGRATED APPROACH TO ADVANCED FOREIGN EXPERIENCE IN EDUCATION //EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR). – 2022. – Т. 8. – №. 6. – С. 26-29.
7. Yusupbaevna T. Z. SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL BASES OF THE INTEGRATED APPROACH IN THE EDUCATIONAL SYSTEM OF FOREIGN COUNTRIES DEVELOPED IN THE GLOBAL ENVIRONMENT //American Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2022. – Т. 4. – С. 150-153.
8. Yusupbayevna T. Z. FORMATION OF NEW PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL THINKING AMONG STUDENTS BASED ON AN INTEGRATED APPROACH

- //Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. – 2022. – T. 2. – №. 1.5
Pedagogical sciences.
9. Yusupbaevna Z. T. Integrative approach to the system of higher education of foreign countries, economically developed in the Republic of Uzbekistan //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2021. – T. 1. – №. 1. – C. 82-87.
 10. Turumbetova Z. Integrative approach to the system of higher education of foreign countries, economically developed in the Republic of Uzbekistan.